

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 47–48

VYSOKO SENZITÍVNE STANOVENIE KARDIÁLNEHO TROPONÍNU T MIESTAMI OBLAČNO? HIGH-SENSITIVE CARDIAC TROPONIN T PARTLY CLOUDY?

Daňová Katarína

Oddelenie laboratórnej medicíny NÚSCH, a.s., Bratislava

katarina.danova@nusch.sk

SÚHRN

Vyšetrenie kardiálnych troponínov je základom diagnostiky akútneho infarktu myokardu. Neuromuskulárne ochorenia (NMO), ktoré patria medzi zriedkavé ochorenia, predstavujú heterogénnu skupinu chorôb. U niektorých pacientov s NMO bez zjavných kardiálnych abnormalít sa zistili zvýšené koncentrácie kardiálneho troponínu T. Relatívne menej sa pozorovali zvýšené koncentrácie kardiálneho troponínu I. Vzhľadom na vplyv viacerých faktorov (interferencie, kardiálne poškodenie pri niektorých typoch NMO) zostávajú príčiny a klinický význam diskrepancie medzi zvýšeným cTnT a cTnI neobjasnené. Treba poznamenať, že je málo laboratórií, ktoré poskytujú vyšetrenie oboch kardiálnych troponínov na rýchle rozpoznanie nesúladu podľa algoritmu navrhnutého Mairom a kol. (2022) na vysporiadanie sa s neočakávanými výsledkami kardiálneho troponínu. V budúcnosti budú potrebné ďalšie štúdie s väčším počtom pacientov s NMO, výslovne s vysokým zastúpením pacientov s bolesťou na hrudníku. Zatiaľ zostáva vyhovujúcou voľbou bezpečné a efektívne použitie cTnT vzhľadom na možnosť sériového odberu vzoriek, ktorá uľahčí rozlišovať akútne a chronické srdcové poškodenie u pacientov s bolesťou na hrudníku a základnou diagnózou NMO.

Kľúčové slová: cTnT; cTnI; neuromuskulárne ochorenia

ABSTRACT

Troponin testing is a cornerstone in the diagnosis of myocardial infarction. In some patients with rare, heterogeneous disorders collectively known as skeletal muscle disease (SMD) there have been several observations of elevated cTnT but relatively few observations of elevated cardiac troponin I, in the absence of overt cardiac abnormalities. Due to a number of confounding factors, not least known cardiac involvement in some forms of SMD, the underlying causes and clinical significance of this mismatch between cTnT and cTnI elevations remain to be clarified. It should be noted that only a few laboratories have at their disposal both cTnI and cTnT assay to allow them to quickly identify a discordance between the two tests as suggested by Mair et al. (2022) in their algorithm on how to deal with unexpected cardiac troponin results. Future studies including more patients with SMD, specifically including a high representation of those presenting with chest pain, are needed. In the interim, given the option of serial sampling as a mitigation strategy for distinguishing between acute and chronic cardiac injury, the safe and effective use of cTnT in patients with chest pain and underlying SMD remains feasible.

Key words: cTnT; cTnI; skeletal muscle disease

REFERENCES

1. **Deltombe, M., Gruson, D. (2023):** High-sensitive cardiac troponin T: are turbulences coming? Clin Chem Lab Med, 61(1): e11-e12. doi: 10.1515/cclm-2022-0497.

2. **du Fay de Lavallaz et al. (2022):** Skeletal muscle disorders: A noncardiac source of cardiac troponin T, Circulation, 145: 1764-1779. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.121.058489.

3. **Mair, J. et al. (2022):** How to deal with unexpected cardiac troponin results, Eur Heart J Acute Cardiovasc Care 11: e1-e3. doi: 10.1093/ehjacc/zuac023.